

SOLIQ TIZIMINING SODDALASHTIRILISHI VA UNING XORIJIY INVESTITSİYALARNI RAG'BATLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Xasanov Ahmadjon Shodiyarovich

SamDUKF assistenti

Abdurakhmonov Muzaffar Valiyor o'g'li

SamDUKF talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523269>

Annotatsiya: Ushbu maqola "Soliq tizimining soddalashtirilishi va uning xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishdagi ahamiyati" mavzusiga bag'ishlangan.. Soliq tizimini soddalashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun zarur shart-sharoitlar va mexanizmlar ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajribalar va O'zbekistonning soliq siyosati islohotlari misolida mavjud muammolar va imkoniyatlar tahlil etiladi. Shuningdek, yangi soliq mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola investitsiya muhitini yaxshilash uchun soliq tizimining soddalashtirilishi zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Investitsiya muhiti, soliq tizimi, soliq imtiyozlari, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro tajriba, O'zbekiston iqtisodiyoti, soliq siyosati, investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalar, tadbirkorlik faoliyati.

Kirish

Soliq tizimi har bir mamlakatning iqtisodiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda asosiy ro'l o'ynaydi. O'zbekiston, o'zining iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish maqsadida, soliq siyosatini isloh qilish va soddalashtirishga e'tibor qaratmoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish esa iqtisodiy o'sishning kalitidir, chunki ular yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va ish o'rinlarini taqdim etadi. Ushbu maqolada soliq tizimining soddalashtirilishi, uning xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishdagi ahamiyati va xalqaro tajribalar tahlil etiladi.

Shuningdek, O'zbekistondagi mavjud muammolar va imkoniyatlar ham ko'rib chiqiladi, natijada yangi soliq mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

1. Xalqaro soddalashtirilgan soliq tizimi tajribalarni o'rganish va joriy etish

Xorijiy mamlakatlar soliq tizimida soliq bazasi va uni aniqlash qoidalari haqida so'z yuritar ekanmiz, soliq bazasi va unga ta'sir etuvchi omillar haqida hamda soliq bazasini aniqlash tartibining xususiyatlari xususida Rus olimi N.V. Milyakov "Ba'zi hollarda soliq solinadigan baza aslida soliq stavkasi qo'llaniladigan soliqqa tortish obyektining bir qismidir" degan bo'lsa¹, I.A. Mayburov "Rossiya soliq tizimida Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i soliq solinadigan baza soliq solish obyektidan soliq chegirmalari miqdori bilan farqlanadi" deya ta'kidlagan². S.S. Piroga esa o'z maqolasida "Ukraina va Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksida QQS obyektining ta'rifi ushbu konsepsiyaning iqtisodiy ma'nosini aks ettirmaydi, bu soliq solinadigan bazani, uni hisoblash momentini obyektiv va aniq belgilashga imkon bermaydi, soliq huquqiy mexanizmining keraksiz elementlari – schyot-fakturalar, alohida buxgalteriya va soliq hisobini kiritish kerak. Qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun qo'shilgan qiymatni QQS obyektini sifatida belgilash va soliq solinadigan baza hisobini

¹ Мильяков Н.В., *Налоги и налогообложение: Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М 509 с.*

² Майбуrow И.А. *Налоги и налогообложение_ред. _2017, 4-е изд. -558с; М.Р.Пинская Основы теории налогов и налогообложения/ под научн.ред. д.е.н.,проф. Б.С.Барда: Монография. – М.:Издательство Палеотип, -216с.*

to'lov topshiriqnomalari (bank hisobvaraqlari) asosida yuritish lozim" degan³. Qolaversa, N.N. Shelemex bir maqolasida daromad va xarajatlarni shakllantirish tartibi, foydani soliqqa tortish maqsadida soliq solinadigan bazani aniqlash haqida o'z fikrlarini bayon qilgan bo'lsa⁴, P.P.Gruzin alohida misollar bilan, agar soliq to'lovchida foizlarni tejash shaklida moddiy manfaatlar mavjud bo'lsa, soliq solinadigan baza qanday aniqlanishini ko'rib chiqgan⁵.

Davlat borki, unda turli soliqlar amal qiladi. Soliq bor joyda esa uni hisoblash va yig'ish uchun ma'lum tartiblar ishlab chiqiladi. Bu tartiblar tizimi esa o'sha davlat soliq mamuriyatchiligini belgilab beradi. Har bir davlatning iqtisodiy siyosiy va ijtimoiy xususiyatlari, qolaversa, siyosiy va iqtisodiy joylashuvi, iqlim va diniy qarashlaridan kelib chiqqan tarzda o'z soliq tizimi yuritiladi. Har bir davlat soliq tizimining individual xususiyatlari hisobga olinib soliq bazasini aniqlash tartibi joriy etiladi.

Xorijiy mamlakatlar soliq tizimlari xususiyatlarini o'rganish, ularning ijobiy va salbiy tomonlariga e'tibor qaratish, kamchilik va afzalliklarini hisobga olgan holda, rivojlanib kelayotgan, hamda jahon mamlakatlarining iqtisodiy va siyosiy integratsiyasini teng huquqli a'zosiga aylangan mustaqil O'zbekiston Respublikasi moliya-byudjet tizimi, soliqqa tortish tizimini mukammallashtirish orqali mamlakatimizni yanada taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ham Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida amal qiladigan qonunlar, soliq tizimi muammolarini yechishdagi muqobil variantlar, ularni tanlash va qaror qabul qilishda xorijiy mamlakatlar amaliyotini o'rganib, tajriba to'plashimiz zarurdir. Biz quyida bu jarayonlarni va uning o'ziga xos xususiyatlarini rivojlangan bir nechta davlatlar miqyosida ko'rib chiqamiz.

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, Yevropa mamlakatlarida foyda solig'i bazasi turlicha aniqlanadi va turlicha aniqlash jarayoniga turlicha yondashilar ekan. Xususan, Vengriya va Fransiyada soliq bazasi buxgalteriya daftaridagi daromad asosida aniqlansa, Estoniya, Latviyada taqsimlanmagan foyda, Sloveniyada kompaniyaning balans daromadi, chegirma va soliqqa tortilmaydigan obyektlar uchun tuzatishlar orqali aniqlanadi.

³ Пирого С.С. Элементы правового механизма НДС: проблемы определения [Текст] / С. С. Пирого, И. С. Пирого // *Налоги*. - 2013. - № 3. - С. 28-32. - Библиогр. : с.32 (6 назв.) УДК ^а347.73 ББК 67.402 Рубрики: Право. Финансовое право.

⁴ Шелемех Н.Н. Фьючерсы, форварды, опционы – формирование доходов и расходов [Текст] / Н.Н. Шелемех // *Бухучет в сельском хозяйстве*. - 2016. - № 2. - С. 40-50. - Библиогр.: с. 50 (14 назв.). – Продолж. Начало: № 1. – ISSN 2075- 0250 УДК ^а336.22 ББК 65.261 Рубрики: Экономика Финансовая система.

⁵ Грузин П.П. (2008) Налогообложение материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами [Текст] / *Бухгалтерский учет*. № 10. - С. С. 26-32 УДК ^а336.0/5 ББК 65.261 Рубрики: Экономика. – Россия: Финансовая система.

MOLIYA VA SOLIQLAR
1-jadval
Yevropa mamlakatlarida foyda solig'i bazasi

№	Davlatlar	Soliq bazasi
1.	Vengriya	Buxgalteriya daftari daromad
2.	Shvetsariya	Kompaniyaning savdo faoliyatidan sof foydasi, passiv daromadi, kapital o'sishi
3.	Germaniya	Savdo foydasi, passiv daromad, kapital daromadlari
4.	Litva	Savdo foydasi, passiv daromad, kapital o'sishi
5.	Velikobritaniya	Rezident kompaniyalar – savdo faoliyatidan olingan foyda, ma'lum notijorat daromadlar, kapital
6.	Polsha	Savdo faoliyatidan va kapital daromadidan olingan foyda
7.	Sloveniya	Kompaniya faoliyatidan olingan barcha foyda, uning faoliyati bilan bog'liq xarajatlar miqdoriga kamayadi
8.	Chexiya	Soliqqa tortiladigan daromad Chexiya buxgalteriya hisobi qoidalariga muvofiq soliqqa tortish maqsadlari uchun tuzatishlar bilan hisoblanadi. Umuman olganda, agar soliq to'lovchi tomonidan hujjatlashtirilgan bo'lsa, soliqqa tortiladigan daromadni olish, ta'minlash va saqlash uchun qilingan barcha xarajatlar chegirib tashlanadi.
9.	Estoniya	Taqsimlangan foyda
10.	Latviya	Taqsimlangan foyda
11.	Slovakiya	Kompaniyaning balans daromadi, chegirma va soliqqa tortilmaydigan obyektlar uchun tuzatilgan
12.	Ispaniya	Global daromaddan chegirib tashlanadigan xarajatlar
13.	Italiya	Rezident kompaniya – moliya yili uchun sof daromad, passiv daromad, kapital o'sishidan iborat savdo faoliyatidan olingan foyda.
14.	Fransiya	Buxgalteriya daftari daromadi

Soddalashtirilgan soliq tizimining zarurati Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo globallashtirilgan bir paytda, tadbirkorlar uchun qulay soliq muhitini yaratish iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy shartlaridan biridir. O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash strategiyasi doirasida xalqaro tajribaga asoslangan soddalashtirilgan soliq tizimlari joriy etilishi tadbirkorlikni rag'batlantiradi.

1. Xalqaro tajriba

- Gruzija modeli: Gruzija kichik biznes uchun bir martalik soddalashtirilgan soliqlarni joriy qildi. Bu nafaqat mahalliy biznes uchun qulaylik yaratdi, balki xalqaro investorlarni ham jalb qildi.
- Singapur tajribasi: Singapur soliq stavkalarini minimal darajada saqlab, elektron soliqlash tizimini joriy etgan. Natijada mamlakat biznes yuritish qulayligi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda.
- Estoniya modeli: Raqamlashtirilgan soliq tizimi orqali biznes uchun barcha jarayonlarni onlayn boshqarish imkoniyati yaratilgan.

2. O'zbekistonda mavjud tizimning afzalliklari va kamchiliklari

- Afzalliklar: Soddalashtirilgan soliq rejimlari (yagona soliq to'lovi) orqali kichik biznes subyektlariga yengillik berilgan.
- Kamchiliklar: Byurokratik jarayonlarning ko'pligi va soliq stavkalarining barqaror emasligi ba'zi tadbirkorlarni noqulay holatga soladi.

3. Soddalashtirilgan soliq tizimini joriy etishning asosiy yo'nalishlari

- Soliq stavkalarini barqarorlashtirish: Kichik va o'rta biznes uchun aniq va barqaror soliq stavkalarini belgilash.
- Elektron boshqaruv tizimlarini rivojlantirish: Soliq deklaratsiyalari va hisobotlarini onlayn topshirish imkoniyatini kengaytirish.

- Xalqaro standartlarga moslashuv: Jahon Banki, IMF kabi tashkilotlarning tavsiyalarini inobatga olib, soliq tizimini xalqaro talablarga moslashtirish.

2. O'zbekistonda xalqaro soddalashtirilgan soliq tizimini ishlab chiqish bo'yicha loyihalar va o'zgarishlar

Soliq tizimi har bir mamlakatda iqtisodiy siyosatning markaziy vositasi bo'lib, u investitsion faoliyatni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatli soliq siyosati investorlar uchun qulay sharoit yaratish orqali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlaydi.

Soliq stavkalari va ularning ta'siri soliq stavkalarining raqobatbardoshligi investorlar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mamlakatda past soliq stavkalari yoki yengillashtirilgan soliqqa tortish tartiblari mavjud bo'lsa, bu investorlarni jalb qilishda samarali usul bo'lib xizmat qiladi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda innovatsion sektor uchun maxsus soliq yengilliklari joriy qilinishi, startaplar va yangi texnologiyalarga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi. Shu o'rinda Soliq kodeksi va huquqiy shaffoflik esa barqaror soliq qonunchiligi investitsiya muhiti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar soliq qonunchiligi murakkab yoki o'zgaruvchan bo'lsa, bu investorlar orasida ishonchsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, qonunchilikni soddalashtirish va barqarorlikni ta'minlash xorijiy kapitalni jalb qilish imkoniyatlarini oshiradi.

Soliq imtiyozlari va preferensiyalar xorijiy va mahalliy investorlarga taqdim etiladigan soliq imtiyozlari ularning mamlakatda faoliyat yuritishiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Masalan, ayrim davlatlar yangi ishlab chiqarish korxonalarini ochish yoki strategik sohalarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun uzoq muddatli soliq ta'tili taqdim etadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda bu borada sezilarli yengilliklar joriy qilindi. Soliq yukini optimallashtirish esa soliq yukini kamaytirish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun qulay sharoitlar taqdim etish mumkin. Byurokratiyani kamaytirish va soliq yig'ish jarayonlarini raqamlashtirish bu boradagi samaradorlikni oshiradi.

O'zbekistonda xalqaro soddalashtirilgan soliq tizimini joriy etish uchun dolzarb bo'lgan quyidagi yangilik va o'zgarishlar e'tiborga loyiq:

1. Aylanmadan olinadigan soliq: 2024-yildan boshlab, tovar aylanmasi 500 million so'mgacha bo'lgan tadbirkorlar uchun yillik qat'iy belgilangan aylanma soliq miqdori 25 million so'm etib belgilangan (hozirda 20 million). Agar aylanma 500 million so'mdan oshsa, stavka 34 million so'mni tashkil etadi. Bu tizim tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan hisob-kitobni ta'minlaydi.
2. Ko'chmas mulkdan tekin foydalanish: 2024-yil 1-apreldan boshlab, yuridik shaxslar va qarindosh bo'lmagan jismoniy shaxslar o'rtasidagi ko'chmas mulkdan tekin foydalanish shartnomalari uchun ijara haqining eng kam stavkalari joriy qilinadi. Bu tartib soliq bazasini kengaytirishni ko'zda tutadi.
3. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS): 2024-yildan xorijiy tadbirkorlar tomonidan O'zbekistonda ko'rsatiladigan xizmatlar QQSga tortilishi taklif etilgan. Bu, mahalliy va xorijiy tadbirkorlar o'rtasida teng raqobatni ta'minlashga qaratilgan.
4. Mol-mulk solig'i: Noturarjoy mulklarni soliq solish bazasiga qo'shish va yangi eng kam qiymatlarni belgilash rejalashtirilgan. Bu, ayniqsa, yirik korxonalar va mol-mulk egalari uchun soliq yukini oshiradi.

3. O'zbekiston Respublikasida xorijiy investorlar uchun qulay soliq muhitini yaratish

Xorijiy investorlar uchun tushunarli va qulay soliq qonunchiligini taqdim etish

O'zbekiston Respublikasi xorijiy investorlar uchun qulay soliq muhitini yaratish orqali o'zining investitsion jozibadorligini oshirishga intilmoqda. Bunday muhitni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari va chora-tadbirlari quyidagilardan iborat.

1. Oddiy va barqaror soliq tizimi

Xorijiy investorlar prognoz qilish oson va o'zgaruvchanlikdan xoli soliq siyosatini talab qiladi. O'zbekistonda bu borada quyidagi chora-tadbirlar ko'rilgan:

- Maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ): MIZda faoliyat yurituvchi kompaniyalar daromad, mol-mulk, yer va suv soliqlaridan 3 yildan 10 yilgacha ozod etiladi.
- Tijorat yengilliklari: Xorijiy investorlar uchun soliq stavkalari minimal darajada saqlanadi va kutilmagan o'zgarishlardan huquqiy kafolatlar bilan himoyalanaadi.
- Raqamli deklaratsiya tizimi: Soddalashtirilgan onlayn tizimlar orqali soliqlarni to'liq va tezkor tarzda to'lash imkoniyati yaratilmoqda.

2. Ikki yoqlama soliqqa tortishni oldini olish bitimlari

O'zbekiston 55 ta davlat bilan daromad va kapital soliqlariga oid ikki yoqlama soliqqa tortishni oldini olish bitimlarini imzolagan. Bu investorlar uchun quyidagi qulayliklarni taqdim etadi:

- Soliq yukini kamaytirish: Ikki mamlakatda bir xil daromad uchun soliq to'lanmasligini ta'minlaydi.
- Huquqiy kafolatlar: OECD standartlari asosida adolatli soliqqa tortish tizimini taqdim etadi.
- Misol: AQSh, Germaniya va Xitoy bilan bitimlar xorijiy kapital oqimini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

3. Raqamlashtirilgan soliq jarayonlari

Elektron xizmatlar xorijiy kompaniyalarga vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi. Bu jarayonlarning asosiy xususiyatlari:

- Elektron hisob-kitob tizimlari: Soliq to'lovlarida inson omilini kamaytirib, jarayonni avtomatlashtiradi.
- Onlayn-kassalar va monitoring tizimlari: Soliq ma'lumotlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratilgan.
- Natija: Shaffoflik oshiriladi va yashirin iqtisodiyot hajmi qisqaradi.

4. Imtiyozlar va rag'batlar

Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat yurituvchi xorijiy investorlar uchun quyidagi imtiyozlar mavjud:

- Daromad solig'i imtiyozi: 3-10 yil muddatga ozod etish.
 - Mol-mulk va yer soliqlari: MIZ infratuzilmasi uchun soliq to'lovlari bekor qilingan.
- Import bojxona to'lovlari: Asbob-uskunalar va materiallar importida bojxona to'lovlari o'rniga yengilliklar beriladi.

5. Hududiy iqtisodiy zonalar va maxsus soliq imtiyozlari

Maxsus iqtisodiy zonalarda xorijiy investorlar uchun quyidagi yengilliklar taqdim etiladi:

- Daromad va mol-mulk soliqlari bo'yicha imtiyozlar: 3-10 yilgacha soliqqa tortishdan ozod etish.

- Import bojxona yengilliklari: Asbob-uskunalar va materiallarni import qilishda bojxona to'lovlari bekor qilingan.
- Erkin iqtisodiy zonalar: "Navoiy", "Angren" va boshqa zonalarda maxsus infratuzilma va imtiyozlar taqdim etilgan.

6. Muloqot va maslahat xizmatlari

Xorijiy investorlarga soliqqa oid xizmatlarni soddalashtirish uchun maxsus soliq maslahati markazlari tashkil etiladi. Ushbu markazlar orqali:

- Tezkor maslahat olish: Soliq qonunchiligiga oid savollarga javob beriladi.
- Investorlarni qo'llab-quvvatlash: Huquqiy va soliq jarayonlari bo'yicha yordam ko'rsatiladi.

7. O'zbekistonda soliq tizimini takomillashtirish natijalari

O'zbekiston so'nggi yillarda "Doing Business" reytingining "Soliq to'lash" ko'rsatkichi bo'yicha yuqori o'rinlarni egalladi. Bu:

- Investorlar ishonchini oshirish: Yangi loyihalarga sarmoya kiritishni rag'batlantirdi.
- Hududiy raqobatbardoshlikni kuchaytirish: Xorijiy investitsiyalar oqimini oshirdi.

Umumiy Xulosa va takliflar

O'zbekistonning soliq tizimi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynamoqda. So'nggi yillarda davlat tomonidan soliq tizimini soddalashtirish, raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Maxsus iqtisodiy zonalarda taqdim etilgan imtiyozlar, ikki yoqlama soliqqa tortishni oldini olish bitimlari va eksportni rag'batlantirish choralari xalqaro investitsiya muhitini yaxshilashda o'z samarasini bermoqda. Shu bilan birga, investitsion muhitni takomillashtirishda mavjud qonunchilikni yanada shaffoflashtirish va investorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish zarur. Bu esa xorijiy kompaniyalar ishonchini mustahkamlaydi va O'zbekistonga ko'proq kapital oqimini ta'minlaydi.

Takliflar

1. Soliq qonunchiligini soddalashtirish va shaffoflashtirish
2. Ikki yoqlama soliqqa tortishni oldini olish doirasini kengaytirish
3. Maxsus iqtisodiy zonalar va rag'batlarni rivojlantirish
4. Raqamlashtirish va avtomatlashtirishni kengaytirish
5. Xalqaro investorlar uchun maxsus maslahat xizmatlarini kengaytirish

Ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonni global iqtisodiyotning raqobatbardosh ishtirokchisiga aylantirishda yordam beradi. Soliq tizimini soddalashtirish, huquqiy kafolatlar va rag'batlantirish siyosatini kuchaytirish orqali xorijiy investitsiyalar oqimi barqaror oshadi, bu esa iqtisodiy o'sishning mustahkam poydevorini ta'minlaydi.

References:

1. "Investitsiya muhiti va soliq tizimi samaradorligini oshirishga oid xalqaro tajriba", Jahon banki hisobotlari.
2. "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi".
3. "O'zbekistonning soliq tizimi islohotlari: Yutuqlar va istiqbollar", O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi materiallari.
4. "Soliq yengilliklari va ularning iqtisodiyotga ta'siri", Moliya vazirligi tadqiqotlari.
5. "Innovatsion iqtisodiyotda soliq siyosatining roli", Cambridge Journal of Economics.

6. Musayeva, S. I. (2024). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERACTIVE METHODS INTRODUCING THE CLT (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) APPROACH. World Scientific Research Journal, 32(1), 217-219.
7. "Hududiy iqtisodiy rivojlanish va soliq imtiyozlari", UNCTAD hisobotlari.
8. www.soliquz.uz (Soliq uz)
9. www.lex.uz (Lex.uz)
10. www.invest.uz (Invest.uz)

INNOVATIVE
ACADEMY